

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	61
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман	
<i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина	
<i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета	
<i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина	
<i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила	
<i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія	
<i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина	
<i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій	
<i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П.	
<i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій	
<i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна	
<i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр	
<i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина	
<i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.	
<i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна	
<i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро	
<i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена	
<i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина	
<i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна	
<i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина	
<i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга	
<i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія	
<i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила	
<i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана	
<i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія	
<i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія	
<i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій	
<i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

contributes to improving the quality of social services, strengthening social trust, ensuring the humanistic nature of social policy, and fostering a culture of mutual respect in multicultural societies.

REFERENCES

1. Banks S. *Ethics and values in social work*. 5th ed. London : Red Globe Press, 2021. 320 p.
2. Dominelli L. *Anti-racist social work*. 5th ed. London : Red Globe Press, 2018. 248 p.
3. Payne M. *Modern social work theory*. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2021. 480 p.

DOI: 10.5281/zenodo.20748440

МІХЕСВА Оксана
кандидатка педагогічних наук, доцентка,
доцентка кафедри соціальної роботи
Український державний університет
імені Михайла Драгоманова
м. Київ, Україна

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У сучасних умовах суспільних трансформацій професійна підготовка соціальних працівників набуває особливого значення. Глобалізаційні процеси, цифровізація суспільства, демографічні зміни, зростання соціальної нерівності та, особливо, повномасштабна війна в Україні суттєво вплинули на систему соціального захисту населення та висунули нові вимоги до професійної компетентності фахівців соціальної сфери. Це зумовлює необхідність модернізації підготовки майбутніх соціальних працівників відповідно до сучасних суспільних потреб та міжнародних стандартів. Одним із головних викликів є зміна структури соціальних ризиків та збільшення кількості категорій населення, які потребують професійної соціальної підтримки. До традиційних груп отримувачів послуг соціальної роботи додалися внутрішньо переміщені особи, ветерани та члени їхніх

сімей, особи, які пережили травматичний досвід війни, діти, що постраждали від воєнних дій, а також сім'ї загиблих і безвісти зниклих військовослужбовців. У таких умовах соціальний працівник повинен володіти широким спектром компетентностей, що охоплюють кризове втручання, травмоорієнтоване консультування, медіацію, соціальну реабілітацію та міжвідомчу взаємодію.

Важливим викликом є необхідність подолання розриву між теоретичною та практичною складовими професійної підготовки. Традиційні форми навчання не завжди забезпечують формування практичних навичок, необхідних для роботи в кризових ситуаціях. Сучасний соціальний працівник повинен бути готовим до прийняття оперативних рішень, роботи в мультидисциплінарних командах, організації соціального супроводу та координації надання комплексних соціальних послуг. Це актуалізує впровадження практикоорієнтованого навчання, використання кейс-методів, симуляційних технологій, супервізії та розширення можливостей для проходження професійної практики [4, с.20]. Не менш важливим напрямом модернізації підготовки соціальних працівників є розвиток цифрових компетентностей. Цифровізація соціальної сфери передбачає використання електронних реєстрів, інформаційних платформ, дистанційного консультування та сучасних засобів комунікації з отримувачами послуг. Майбутні фахівці повинні вміти працювати з цифровими технологіями, забезпечувати конфіденційність інформації та використовувати інноваційні інструменти для підвищення якості соціальних послуг. Цифрова трансформація соціальної роботи відкриває нові можливості для розширення доступності допомоги та оптимізації професійної діяльності [2, с.127].

Особливого значення набуває формування соціально-комунікативних компетентностей майбутніх соціальних працівників. Професійна діяльність передбачає ефективну взаємодію з різними категоріями отримувачів послуг, державними установами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Важливими складовими професійної компетентності є навички

активного слухання, ведення переговорів, вирішення конфліктів, медіації, командної роботи та міжкультурної комунікації [1, с.39].

Ще одним сучасним викликом є необхідність розвитку психологічної стійкості та професійної резильєнтності майбутніх соціальних працівників. Постійна взаємодія з людьми, які переживають кризові ситуації, значне емоційне навантаження та ризик професійного вигорання потребують включення до освітніх програм освітніх компонентів і тренінгів, спрямованих на формування навичок саморегуляції, стресостійкості та професійної самопомоги. Підготовка соціального працівника має передбачати не лише здатність допомагати іншим, а й уміння зберігати власне психологічне благополуччя [3, с. 150]. Важливою тенденцією розвитку професійної освіти є інтеграція міжнародного досвіду та європейських стандартів соціальної роботи. Сучасні освітні програми повинні враховувати компетентнісний підхід, принципи академічної мобільності, інклюзивності, міждисциплінарності та навчання впродовж життя. Особливої актуальності набуває співпраця закладів вищої освіти з органами державної влади, територіальними громадами, міжнародними організаціями та роботодавцями для забезпечення якісної практичної підготовки здобувачів освіти.

Отже, сучасні виклики підготовки соціальних працівників зумовлені складними суспільними процесами та необхідністю адаптації професійної освіти до нових реалій. Ефективна підготовка майбутніх фахівців має поєднувати фундаментальну теоретичну базу з практичною спрямованістю навчання, розвитком цифрових і комунікативних компетентностей, формуванням психологічної стійкості та готовності до роботи в умовах соціальної невизначеності. Модернізація системи професійної підготовки соціальних працівників сприятиме підвищенню якості соціальних послуг, зміцненню соціальної згуртованості та забезпеченню ефективної підтримки населення в умовах сучасних викликів.

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua